

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN DARSLAR VA ULARNING
SAMARADORLIGI**

**To'xtasinova Shahnoza Sharobiddinovna
Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani
28-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda dars o'tish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samaradorligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy dars, pedagogik texnologiyalar, samaradorligi, savodxonlik darajalari, didaktik o'yinlar.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'limning interfaol usullari ta'lim jarayonining yengillashuvini, aniqlashuvini, o'qituvchining erkin va majburiyatsizligini, eng asosiysi, o'quvchi uchun o'ta qizqarliligi va samaradorligini ta'minlab bera oladi.

Pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishini majburiy grafika mashg'ulotlari jarayonini beixtiyor psixologik o'yin yoki musobaqaga aylantirib, o'quvchini biroz bo'lsada fikr yuritishda o'z fikrini boshqa o'quvchiga aytishga, umuman, sinf xonasida kechayotgan bahs-munozaralarga befarq bo'lmasdan, faol ishtirok etishga undaydi.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatlariga ko'ra didaktik o'yinlar orqali, evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda. Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyatidan kelib chiqib quyidagi mezonlarga rioya qilsa, yaxshi natijalar beradi:

- ishtirokchilarning tarkibi bo'yicha, ya'ni o'g'il bolalar, qiz bolalar yoki aralash guruhlar uchun o'yinlar;

- ishtirokchilarning soni bo'yicha yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi, sinflararo va ommaviy tarzdagi o'yinlar;

- o'yin jarayoni bo'yicha - fikrlash, o'ylash, topag'onlik, harakatlarga asoslangan, musobaqa va boshqalarga yo'naltirilgan;

- vaqt me'yori bo'yicha - dars, mashg'ulot vaqtining reja bo'yicha ajratilgan qismi, o'yin maqsadiga erishguncha, g'oliblar aniqlanguncha davom etadigan o'yinlar.

Ayrim didaktik o'yinli dars shakllari:

- ishchanlik o'yini darsi - mavzu bo'yicha masalalarni hal etish jarayonida o'quvchilarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish mashqi;

- rolli o'yin darsi- mavzu boyicha masalalarni o'rganishda o'quvchilarga oldindan ma'lum rollarni taqsimlash va dars jarayonida shu rollarni bajarishlarini tashkil etish asosida bilimlarini mustahkamlash;

- teatrlashtirilgan dars - mavzu bilan bog'liq sahna ko'rinishlarini tashkil etish orqali dars mavzusi boyicha chuqur, aniq ma'lumotlar berish;

- «kim oshdi savdosi» darsi - o'quv fani, ayrim bo'limi boyicha bilimlarni har bir o'quvchi qanchalik ko'proq bilishini namoyish etish;

- yarmarka darsi - mavzuni bo'laklarga bo'lish, oldindan o'zlashtirgan o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida qiziqarli tushuntirish orqali o'tiladigan darslar;

- o'yin darsi – mavzuni sahnalashtirgan holdagi konsert shaklida ifodalash mashqlari bo'lib, o'quvchilarni faollashtirish va bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini beradi;

- integral (integrallashgan) dars - boshqa darslarga doir va integratsiyalash uchun qulay holda mavzular bo'yicha tashkil qilingan dars bo'lib, o'quvchilarning turli fanlarga qiziqishlarini orttirib, ta'lim jarayonidagi faollikni ta'minlaydi.

4-sinf ona tili darslarida orfografik mashqlarni tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiya usuli bo'lmish interfaol metodlarni qollash har jihatdan ham ta'lim samaradorligini oshiradi.

Orfografik mashqlarni tahlil qilishda qo'llash mumkin bo'lgan bir qancha interfaol metodlarni ko'rib chiqamiz.

«Ruchka stol o'rtasida» metodi

Butun guruhga topshiriq beriladi. Har bir o'quvchi bitta javob variantini bir varaq qog'ozga yozib, uni qo'shnisiga beradi, o'z ruchkasini esa, stolning o'rtasiga surib qo'yadi.

Topshiriqqa misol:

O'qituvchining guruhga beradigan topshirig'ini hayotiy misollar bilan sharhlab berish.

Ajratilgan 10-15 daqiqa vaqt ichida guruh mumkin qadar ko'proq sonda javob variantlari berilishi kerak. Bir varaq qog'ozga yozilgan topshiriq bir o'quvchidan ikkinchisiga uzatiladi. O'quvchi javobni yozib, qog'ozni keyingi o'quvchiga uzatadi, ruchkasini esa, o'ziga ro'baro' qilib, stolga qo'yib qo'yadi. Javobni bilmaydigan o'quvchi qog'ozni keyingi o'quvchiga uzatadi-yu, lekin ruchkasini qo'lida olib qoladi. Bu metodikaning yana bir sharti: bitta variantni ikki qayta berish mumkin emas, boshqacha aytganda, qaytariqlar bo'lishiga bu o'rinda yo'l qo'yilmaydi. Topshiriq bajarildi. Javob variantlari yozilgan qog'oz o'qituvchida. U o'sha variantlarni sanab o'tadi.

Variantlar sanab o'tilar ekan, ularning har biri muhokama qilib boriladi: «Ruchka stol o'rtasida» metodining bir qancha afzalliklari bor:

- o'qituvchi mashg'ulotga darsga kim qanday tayyorgarlik ko'rganini aniqlaydi;
- mashg'ulotga tayyorlanmagan o'quvchi og'zaki muhokama paytida ko'rib chiqilayotgan mavzu yuzasidan anchagina foydali bilimlar olishi mumkin;
- bu guruhda olib boriladigan ish bo'lib, o'quvchilar intizomini mustahkamlaydi va ularni jipslashtiradi, chunki o'z varianti ustida juda uzoq o'ylab o'tiradigan o'quvchi butun guruhga ajratilgan vaqtni sarflaydi. Shuningdek, o'quvchi mashg'ulotga tayyor bo'lmasa, bunda ham u guruhga pand beradi, chunki guruh uning uchun ishlashi kerak bo'ladi;
- o'quvchilar o'z javoblarini ikki marta: yozma ish paytida va og'zaki muhokama vaqtida tahlil qilib chiqishadi.

Xullas, agar o'qituvchi interfaol ta'lim mazmunini va mohiyatini, uning metodlarini o'qib-o'rganib, o'zlashtirib, o'z pedagogik faoliyatiga joriy qila olsa, takomillashgan Davlat ta'lim standartlarini va modernizatsiya qilingan o'quv dasturlarini to'la o'zlashtirishlarini kafolatlaydi, sifat va samaradorlikka erishishni ta'minlaydi.

Demak, har bir o'qituvchi o'z o'quvchisini dars jarayonida faollashtira olsa, bolalarning o'qish, o'zlashtirish, bilim, ko'nikma va malakalarni egallash darajasi yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshmuxammedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – T.: RBIMM, 2017. – 68 b.
2. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ma'ruza matnlari. - GulDU. 2018 yil.
3. Fayzullayev B., Haydarov Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Jizzax, 2018